

PSYCHOLOGICAL SCIENCES

THEORETICAL APPROACHES TO UNDERSTANDING THE PHENOMENON OF VALUE ORIENTATIONS OF PERSONALITY IN THE WORKS OF DOMESTIC AND FOREIGN SCIENTISTS

Nesprava M.

*Doctor of philosophy,
Professor of the Department of Psychology,
Dnipro Humanitarian University (Ukraine)*

ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО РОЗУМІННЯ ФЕНОМЕНУ ЦІННІСНИХ ОРІЄНТАЦІЙ ОСОБИСТОСТІ У РОБОТАХ ВІТЧИЗНЯНИХ ТА ЗАРУБІЖНИХ НАУКОВЦІВ

Несправа М.В.

*Доктор філософії,
Професор кафедри психології,
Дніпровський гуманітарний університет (Україна)
<https://doi.org/10.5281/zenodo.7327179>*

Abstract

The article carries out a theoretical analysis of modern scientific psychological trends that have made a significant contribution to the study of the phenomenon of value orientations of the individual. The author emphasizes the key ideas of each approach, reveals their essence not only in terms of personality psychology, but also from the point of view of cross-cultural psychology.

Анотація

В статті проводиться теоретичний аналіз сучасних наукових психологічних напрямків, які внесли вагомий внесок у дослідження феномену ціннісних орієнтацій особистості. Автор підкреслює ключові ідеї кожного підходу, розкриває їх сутність не лише в розрізі психології особистості, а й з точки зору крос-культурної психології.

Keywords: values, value orientations of the individual, motivation, purposeful activity, consciousness, socio-psychological phenomenon, motivational profile of a person, cross-cultural psychology, value field.

Ключові слова: цінності, ціннісні орієнтації особистості, мотивація, цілеспрямована діяльність, свідомість, соціально-психологічний феномен, мотиваційний профіль людини, крос-культурна психологія, ціннісне поле.

У сучасній психологічній науковій літературі спостерігається різноманіття визначень ціннісних орієнтацій та цінностей, що вказує на суперечливість та неоднозначність поглядів стосовно зазначених феноменів. З одного боку, цінності – це те, що належить до внутрішньої сфери особистості, її погляди, настановлення, вірування, ідеї, у цьому випадку ми можемо говорити про прояв цінностей на рівні особистості. З іншого боку, цінності не можуть існувати без соціуму, люди живуть у спільнотах, де поділяють певний набір цінностей. У цій ситуації цінності розглядають на рівні інституцій, держави, культури. Цінності об'єднують людей у спільноти. Сучасні університети пишуться цінностями, що покладено в стратегію їх розвитку. У цьому контексті згадується слоган однієї бізнес-школи – «створюючи цінність» – надпис під логотипом школи, що вказує на освіту як на найголовнішу цінність, яку ця школа пропонує своїм здобувачам. Обираючи цей заклад здобувачі вищої освіти об'єднуються у групу, що поділяє цінність знань та саморозвитку.

На світовому рівні постулюються універсальні цінності, які мають поділять всі цивілізовані країни

світу. Так, зближення України з ЄС являє собою створення спільного економічного простору, законів, а також і цінностей, що закладено у стратегію розвитку країн ЄС. Зокрема виділяють шість базових цінностей Європейського Союзу – це світоглядні принципи, а саме: повага до людської гідності, демократія, рівність, свобода, верховенство права та повага до прав людини, включно з правами меншин. Однак, євроінтеграція має відбуватись не тільки на рівні законів, але й узгоджуватись зі світоглядом особистості.

Відкритим залишається питання щодо тотожності понять цінності та ціннісні орієнтації. Низка учених вважають ці поняття рівнозначними, інші розмежовують ці дефініції. Зробимо теоретичний аналіз феномену ціннісних орієнтацій.

Ціннісні орієнтації особистості – це складні психологічні утворення, які мають певне спрямування та організовані в певну особистісну ієрархію. Ціннісна сфера – важлива складова структури особистості. Систему ціннісних орієнтацій особистості можна розглядати, як підсистему більшої системи,

яка описується авторами, як «життєвий світ індивіда», «образ світу» та інше [10]. Ця підсистема має складний характер. Протягом життя людини цінності змінюються, підкріплюються, розвиваються, нівелиюються, у результаті чого формується специфічна ієрархія особистісних цінностей, індивідуальна та притаманна певному індивіду.

Методологічною основою дослідження ціннісних орієнтацій особистості постає розуміння сутності особистості як похідної від суспільних відносин. Даний напрям активно розроблявся вітчизняними психологами, такими як Б.С. Круглов, Б.Г. Ананьєв, К.В. Шорохова, Б.Ф. Ломов, С.Л. Рубінштейн, О.М. Леонтьєв та іншими. Ціннісні орієнтації особистості можна розглядати як складний соціально-психологічний феномен, який характеризується спрямованістю та змістом активності людини та визначає загальний підхід людини до світу [1].

Як відмічають деякі вітчизняні дослідники, ціннісні орієнтації особистості – це такий елемент структури, який характеризується загальною спрямованістю людини на мету та способи діяльності, має суб'єктивно-об'єктивну основу та являє собою «серцевину» особистості [8].

Водночас *С.Д. Максименко* говорить про те, що спрямованість людини являє собою об'єднання найважливіших цінностей та смислоутворюючих мотивів, котрі роблять життя людини упорядкованим, цілеспрямованим та структурованим [6].

Що стосується дефініції цінностей, то класичним визначенням є запропоноване *К. Клакхоном* розуміння цінностей як афективних або когнітивних символів, що формалізують поняття і уявлення про бажане, які, в свою чергу, впливають на форми, засоби та цілі дії. На думку К. Клакхона, важливо враховувати їх соціальну природу. У зв'язку з цим він пропонує розрізняти «просто бажане» і соціально «бажане», тобто проводить відмінність між поняттями про те, що людині хочеться (гедоністичні цінності) і тим, що бажано і є благом для людей як соціальних індивідів (соціальні та культурні цінності) [20]. Природа цінностей така, що вони носять двоякий характер. З одного боку, вони соціальні, з іншого – індивідуальні.

Т. Парсонс підкреслює, що цінності є як компонентами психологічних процесів, так і компонентами культури людей і традицій [21].

Р. Скіннер і *Д. Клііз* вважають, що цінності – це уявлення про те, як влаштоване життя, що має більше значення, що для нас добре і що погано. Автори вважають наші цінності абстракціями, бо ті беруть початок з наших уявлень про реальність, але ми можемо вибирати, якому набору цінностей віддати перевагу [16].

Аналіз літератури з питання вивчення цінностей та ціннісних орієнтацій дозволяє виділити два підходи. Перший – **загально-психологічний** (Б. С. Братусь, Л. С. Виготський, О. М. Леонтьєв, С. Л. Рубінштейн) – вказує на смислову природу цінностей, завдяки чому їх відносять і до когнітивних утворень, і до мотиваційно-потребової сфери, забезпечуючи єдність особистості. Цей підхід говорить про інтеріоризацію суспільних цінностей, коли вони

виступають внутрішніми регуляторами поведінки, з одного боку, і в той же час детермінація поведінки соціальними регуляторами здійснюється виходячи з внутрішніх особливостей індивіда, з іншого боку. В іншому підході – **соціально-психологічному** (Г. М. Андреева, К. Клакхон, Я. Мусек, В. О. Ядов) – цінності пов'язувалися з мотивацією. Тоді цінності являють собою існуючі в свідомості орієнтири, на основі яких людина робить дії [17].

А. Маслоу, розглядає цінності як результат здоров'я індивіда та його психічних особливостей. Учений виокремлює в особливу групу гомеостатичні цінності (захист, сон, мир, спокій, відпочинок, бажання смерті), називає їх «незрілими» або «прикордонними». Психолог констатує, що ці цінності для здорової особистості не є головними. Вища людська природа спрямована не до підтримки стабільності, гомеостазу, а до самореалізації, тому її виділяє прагнення до «Б-цінностей» – цінностей Буття. Б цінності (життєвість, божественність, істина, краса, цілісність, унікальність, досконалість тощо) наповнюють існування індивіда змістом [8; 18].

Заслугує уваги класифікація цінностей, запропонована *В. Франклом*, в якій виділяються «цінності переживання», «цінності творчості» і «цінності відносини». Ці групи віддзеркалюють три основні напрями, обравши які людина може знайти сенс у житті. Перший напрям пов'язаний з тим, що індивід дає світу в своїх творіннях, другий – з тим, що він бере від світу в свої зустрічі і переживаннях і третя – з тим, яке місце він займає у відношенні до своєї ситуації в тому випадку, якщо він не може змінити долю. Зазначена класифікація найвлучніше демонструє суб'єктивно-об'єктивну сутність цінності [18; 19]. У найширшому сенсі будь-яке явище, що оцінюється як хороше або погане, є цінністю.

Р. М. Вільямс розділив людські цінності на три групи, в залежності від типу цілеспрямованої діяльності: афективні цінності (гедоністичні цінності, пов'язані із задоволенням і насолодою, отриманням задоволення), конативні цінності (цінності стану буття), цінності досягнення (успіх або фрустрація). Р.М. Вільямс виділив два аспекти цінності: з одного боку, цінність як оцінка – позитивна чи негативна будь-якого предмета або явища, а з іншого боку – цінності як критерії, стандарти, на підставі яких проводиться така оцінка і на підставі яких індивіди і групи виправдовують і захищають зроблений поведінковий вибір [22].

Н. Ресчер виділяє цінності за способом прояву – в вербальному поводженні людей (в дискурсі) і в актуальній поведінці. Ним запропонована наступна типологія цінностей: матеріальні і фізичні, економічні, моральні, соціальні, політичні, естетичні, релігійні, інтелектуальні, професійні та сентиментальні.

Роботи *М. Рокіча* поклали початок новому розумінню соціальної сутності цінностей в свідомості. Автор виділяє дві групи цінностей: цінність, якою володіє будь-який предмет в очах людини, і цінність як елемент соціальної свідомості та самосвідомості. Цінності (інструментальні), як елемент

соціальної свідомості мають відношення до способів поведінки (засобів) і до кінцевих станів буття (цілей) – термінальні цінності.

М. Рокіч підкреслив ряд характеристик цінностей. *По-перше*, цінності являють собою стійкі факти свідомості. *По-друге*, М. Рокіч слідує соціально-психологічній традиції Г. Олпорта, який визначав цінність як переконання, відповідно до якого особистість в своїй поведінці діє на основі своїх уподобань. М. Рокіч виділяє дві «віддалені» функції цінностей: адаптивну і его-захисну [5].

М. Рокіч та **Ш. Шварц** виділили основні ознаки цінностей: організованість в системі, порівняно невелике загальне число, єдність для кожної особистості (хоча і в різному ступені), вплив на всі соціальні феномени, які заслуговують на вивчення, наявність витоків в культурі, суспільстві і його інститутах, а також в самій особистості [15].

Ш. Шварц та **У. Білскі** визначають такі цінності, як цінності збереження (традиції, безпека) – цінності зміни (саморегуляція), цінності самовизначення - цінності самозвеличення (влада).

Ш. Шварц у співавторстві (Schwartz et al., 2011) винайшов теоретичні основи для 19 базових цінностей з потенційно різним мотиваційним змістом та надав їм концептуальні визначення (порядок опису цінностей визначений автором) [2, 3]. Самим автором було надано нам оригінал опису дослідження, разом з професором ми здійснили переклад цінностей:

1. Цінність Самоспрямування поділяється на дві складові – 1. Автономність думки (свобода розвивати свої власні ідеї та думки) та 2. Автономність дії (свобода визначати свої власні дії).

3. Стимуляція – прагнення до новизни та змін.

4. Гедонізм - прагнення до задоволення своїх потреб.

5. Досягнення - досягнення успіху у відповідності з соціальними нормами.

6. Цінність влади поділяється на дві складові: 6. Домінування над людьми (вплив шляхом контролю над людьми) та 7. Ресурси (вплив через контроль матеріальних та соціальних ресурсів).

8. Підтримка публічного іміджу – захист та вплив через публічний імідж.

9. Безпека – безпека, стабільність та порядок:

9. Особистісна безпека (безпека безпосереднього оточення) та 10. Безпека суспільства (безпека та стабільність суспільства в цілому).

11. Традиції (підтримка та збереження культурних, сімейних та духовних традицій).

12. Конформність – запобігання порушенню закону, формальних та неформальних соціальних норм та правил: 12. Правила (дотримання правил, законів та формальних обов'язків) та 13. Запобігання нанесенню шкоди іншим (запобігання спричиненню шкоди іншим).

14. Покірність (визнання незначної ролі однієї людини у порівнянні з цілим життям).

15. Доброчливість – створення добробуту всередині групи: 15. Залежність (прагнення бути надійним та заслуговувати на довіру групи) та 16. Турбота (відданість групі та благополуччю її членів, почуття обов'язку).

17. Універсальність – розуміння, цінування, толерантність та захист добробуту і благополуччя всіх людей та природи: 17. Рівність та справедливість (прагнення до рівності, справедливості та захисту всіх людей); 18. Природа (збереження природних ресурсів, охорона природи); 19. Толерантність (прийняття та сприйняття всіх, хто відрізняється від певної групи).

Рис. 1. Теоретична модель відносин між мотиваційними типами цінностей (за Ш. Шварцем)

А. Тешфел розглядає цінності, як одну з детермінант процесу соціального пізнання, та пропонує поняття «*ціннісного поля особистості*» (Мак-Гвайер), яким позначається той репертуар цінностей, який значущий для кожної людини.

Н. О. Бердяєв, вважаючи, що установка ієрархії ціннісних орієнтацій є трансцендентною функцією свідомості людини, в якості таких об'єктів виділяє духовні, соціальні та матеріальні цінності.

В. П. Тугарінов ділить цінності на три категорії: матеріальні (матеріальні блага), суспільно-політичні (свобода, єднання), духовні (культура, освіта).

В. Ф. Сержантов виділяє матеріальні та духовні цінності [17].

С. Бубнова [15] пропонує тривірневу ієрархічну модель системи ціннісних орієнтацій: абстрактні цінності-ідеали (духовні, естетичні і т. д.), особистісні цінності-властивості (товариськість, активність і т. д.) і цінності-способи поведінки, найбільш характерні засоби реалізації та закріплення цінностей-властивостей [13].

У роботах Б. Г. Ананьєва, Л. І. Божович, О. О. Бодалева, С. Л. Рубінштейна визначено головну роль базових цінностей в організації активності людини. У структурі особистості учені відмічали цінності, що притаманні людям при описі вищого рівня мотиваційно-сислової регуляції [11].

Наступну групу визначень поняття «цінності» єднає близькі за змістом поняття, такі як потреби та мотиви (Ф. Є. Василюк, Г. Г. Дилигенський, Б. І. Додонов). Ф. Є. Василюк розглядає проблему цінностей через теорії психологічного переживання, в якій ціннісна свідомість є психологічним «органом» вимірювання значущості мотивів, оскільки «цінність – єдина міра зіставлення мотивів» [4, с. 47]

Окремо можна виділити групу дефініцій, що розглядають поняття «цінності» як смисли (Є. В. Галажинський, Д. О. Леонтьєв, А. В. Сірий, М. С. Яницький, В. Франкл, Р. Х. Шакуров).

Д. О. Леонтьєв вбачає наступні види цінностей: суспільні ідеали (ціннісні системи соціальних спільностей, до яких належить індивід); предметно втілені цінності (ціннісні ідеали реалізуються лише за допомогою людської діяльності, їх втіленням може виступати або сам процес діяльності – діяння, або об'єктивувати продукт діяльності – твір); особистісні цінності (предметне втілення здійснюється тільки за допомогою цілеспрямованої діяльності людей, орієнтованої на ці цінності) [7; 11].

Е. В. Галажинський говорив, що термінальні цінності обумовлюють спрямованість самореалізації як в плані вибору життєвих сфер, так і в плані втілення уявлень людини про свої можливості [19; 54].

Ряд авторів в контексті розглянутих ними проблем співвідносять між собою цінності загальнолюдські і особистісні (Б. С. Братусь, А. В. Кирьякова, Т. В. Корнілова, Н. Є. Харламенкова).

Той чи інший спосіб реалізації цінностей формує мотиваційний профіль людини внутрішньо або зовні мотивованої.

В. Б. Ольшанський, визначаючи цінності як «своєрідні маятники, що допомагають помітити в потоці інформації те, що найбільш важливо для життєдіяльності людини, для її поведінки», вказує, що явища, які суперечать цінностям особистості, ігноруються, розглядаються як несуттєві.

Засвоєні цінності стають елементами системи ціннісних орієнтацій особистості, важливим компонентом самосвідомості. Ціннісні орієнтації і оцінки є основними формами функціонування цінностей, ступенями їх переходу до процесу діяльності [14].

У зарубіжній крос-культурній психології дослідження цінностей в даний час розглядається як найбільш важливий і актуальний напрям. Цінності, які домінують в суспільстві - це головний елемент культури, і ціннісні пріоритети індивідів реалізуються в основних цілях поведінки, а досвід повсякденного життя впливає на цінності.

Розглянемо проблему цінностей на рівні культури. У зарубіжній крос-культурній психології одним з підходів прийнятих в якості основи при теоретичних і емпіричних дослідженнях цінностей є теорія Ф. Клакхона і Ф. Стродбека. За їхнім визначенням, ціннісні орієнтації - це складні, певним чином згруповані принципи, надають стрункість і спрямованість різноманітним мотивам людського мислення і діяльності в ході рішення загальних людських проблем (Лебедева Н.М., 1999). Їх теорія ціннісних орієнтацій заснована на трьох положеннях: 1) люди у всіх культурах покликані вирішувати одні й ті ж загальні людські проблеми; 2) набір доступних рішень обмежений, але кожне рішення в тій чи іншій культурі може мати різний ранг всередині даного набору; 3) хоча одне з рішень має більшу перевагу для членів даної культури більше інших, всі потенційні рішення є в кожній культурі. Автори виділяють п'ять основних загальнолюдських проблем, які вирішуються в рамках кожної культури на основі її базових цінностей: ставлення до людської природи; ставлення людини до природи і надприродного світу; ставлення людини до часу; спрямованість людської діяльності; ставлення людини до інших людей.

Звернемось до праць американського психолога **Девіда Мацумото**, який надав визначення культурі як сукупності настановлень, цінностей, вірувань і поведінки, що поділяються групою людей, але сприймаються кожним індивідом по-різному, і переданих від покоління до покоління. Це визначення відноситься до внутрішнього змісту групової та індивідуальної свідомості. Будь-яка цивілізація, будь-яке співтовариство можуть існувати як ціле, тільки в тому випадку, якщо мають в основі єдину систему цінностей, яка якщо і не поділяється усіма без винятку їх членами, то підтримується (або хоча б приймається) більшістю. З іншого боку, ніяке велике суспільство не є ціннісним монолітом: в ньому завжди присутні люди, система цінностей яких помітно відрізняється від базової. У всякій культурі діють дві тенденції. Одна з них - тенденція до ціннісної уніфікації - спрямована на обмеження різноманіття. Друга тенденція - тенденція до ціннісного

різноманіття - має протилежний зміст. Якщо перемагає перша тенденція, спільність прагне зберегти себе і свою культуру шляхом поєднання своїх членів, наслідування одним і тим же традиціям, стереотипам і цінностям, визнання ними пріоритету «свого» над «чужим» абсолютно в усьому. Розвиток таких спільнот направляється в якесь основне русло, яке отримує форму «національної ідеї», специфічної ідеології, релігії тощо.

Незважаючи на наявність тенденції до ціннісної уніфікації жодна культура не може прогресивно розвиватися поза достатньою різноманітністю структур цінностей у своїх представників. Більшість сучасних, що динамічно розвиваються, спільнот, якщо і не заохочують, то допускають варіативність індивідуальних і групових систем цінностей, варіативність і навіть протилежність позицій, інтерпретацій, оцінок.

Таким чином, через аналіз культурних цінностей можна побачити особливості особистості в тій чи іншій культурі, а також зміни, що відбуваються в культурі і особистості.

Крос-культурні дослідження цінностей проходять на двох різних рівнях аналізу: індивідуальному і культурному. На рівні індивіда цінності розуміються як основа мотивів, якими люди керуються в житті. Відносини між різними цінностями відображають психологічну динаміку конфлікту і згоди, що переживається людьми в процесі щоденної актуалізації своїх цінностей.

Відмінності на культурному рівні менш вивчені. Коли цінності використовуються для характеристики культур, то досліджують абстрактні ідеї, що розділяються в суспільстві про те, що вважається хорошим і правильним і бажаним в цьому суспільстві або культурній групі (R.M. Williams, 1968). Соціальні інститути суспільства в своїх цілях і способах діяльності висловлюють пріоритетні культурні цінності. Коли люди виконують свої ролі в соціальних інститутах, вони апелюють до культурних цінностей, вирішуючи, яка поведінка буде відповідною, і виправдовуючи свій вибір в очах інших.

Відносини між різними цінностями на культурному рівні відображають соціальну динаміку конфлікту і згоди, що виникає в ситуації, коли соціальні інститути суспільства реалізують свої цілі.

Дослідники у галузі крос-культурної психології виділяють дихотомію "суб'єктна – об'єктна" культура. До об'єктної культури відносять матеріальні цінності і соціальні інститути, а до суб'єктної – психологічні ознаки носіїв певної культури. Зокрема, Едвард Стюарт та Мільтон Бенет визначають суб'єктну культуру, як особистісні ознаки представників певної культури, які зумовлюють настановлення, вірування, ціннісні орієнтації, моделі поведінки та базові уявлення людей про навколишнє середовище/

Отже, суб'єктна культура – це психологічні ознаки культури, враховуючи провідні настанови, патерне мислення та цінності, поширені між представниками певної культури [3].

Для класифікації компонентів, що відносять до поняття "суб'єктна культура" голландський психолог Геєрт Хофстеде запровадив термін "психологічне вимірювання культур" і визначив його, як певний набір цінностей, настанов, вірувань, норм та моделей поведінки за якими одна група культур відрізняється від іншої (Hofstede G., 1980, 1984).

У 1994 році Геєрт Хофстеде розробив ще кілька підходів щодо вимірювання культур. На базі цього дослідження Хофстеде виявив, що культури найбільш всього різняться за 6 факторами: індивідуалізм – колективізм (individualism – collectivism), маскулінізм – фемінінізм (masculinity – femininity), дистанція влади (power distance), уникання невизначеності (uncertainty avoidance), відкритість – закритість та простота – складність.

Практична цінність цієї концепції полягає у тому, що якщо віднести певну культуру до будь якої шкали, то можна, у певній мірі, спрогнозувати поведінку її представників. Отже, розуміючи особливості суб'єктної культури, до якої входять ціннісні орієнтації, настановлення, вірування, світогляд особистості, ми можемо певним чином спрогнозувати поведінку людини.

Вимірювання цінностей на індивідуальному рівні в основному базуються на дослідженнях M.Rokeach, який дав чітке визначення цього поняття, запропонувавши легкий інструмент їх вимірювання, в якому відбивалося його розуміння цінностей як керівних принципів в житті.

Для розуміння природи цінностей на індивідуальному рівні (функцій цінностей, їх взаємозв'язків у структурі особистості) Т. Шварц і В. Білскі в кінці 80-их років XX століття розробили теоретичну концепцію, в якій цінності розглядаються як певні (часто неусвідомлювані) критерії вибору і оцінки людиною своїх вчинків, а також оцінки інших людей і подій.

Існують сотні, можливо, тисячі цінностей, за якими можуть бути порівнянні різні культурні групи. Деякі цінності є у всіх суспільствах, інші – лише в деяких. Необхідно було обмежити безліч культурних цінностей невеликим числом вимірювань, за якими можна порівнювати культури. Теоретики, що вирішували це завдання, висловили припущення, що культурні виміри цінностей відображають основні проблеми, з якими стикається суспільство, організовуючи людську діяльність.

Підхід Т. Шварца до цінностей на культурному рівні теоретично незалежний від його підходу на індивідуальному рівні. На його думку, вимірювання культурних цінностей відображає альтернативні рішення групами основних проблем. Культурні варіанти вирішення кожної з цих проблем розташовуються уздовж біполярних осей: консерватизм-автономія, ієрархія-рівноправність.

1. Для культур консерватизму притаманна приналежність до групи, однією з головних цінностей життя – соціальні зв'язки, ідентифікація з групою, поділ спільного способу життя. Представники цієї культури поважають такі цінності, як соціальний порядок, повагу до традицій, безпеку, самодисципліну. І навпаки, у культурах автономії особистість є

незалежною, впевненою в собі, усвідомлює та цінує свою унікальність, яка прагне виразити власні особистісні риси, почуття, мотиви, переваги і захоплюється до цього. За Т. Шварцем, існує два взаємопов'язані типи автономії: інтелектуальна автономія – допитливість, винахідливість, відкритість розуму), заснована на незалежності ідей і праві індивіда слідувати своїм власним інтелектуальним шляхом та афективна автономія – задоволення, збудження, різноманітність, яка б означала незалежну спрямованість індивіда до переживання позитивних емоцій.

2. Дихотомія «Ієрархія – Рівноправність» показує ступінь індивідуалізму або залежності в культурі. Представники культур ієрархії мають соціально-відповідальну поведінку, дотримуються законів та правил, мають чітко означені ролі. За порушення вимог та правил люди отримують покарання без виключень та виправдань. Серед цінностей, що домінують у таких суспільствах виділяють наступні: соціальна влада, ресурси, авторитет, підпорядкування, багатство. Спостерігається нерівний розподіл влади, ролей і ресурсів. Навпаки, представники культур рівноправ'я є рівними перед мораллю, вони розділяють цінності, поширені у суспільстві, поділяють інтереси своїх громадян. Серед цінностей, що поширені у цих культурах, виділяють взаємну допомогу, щедрість, гостинність, почуття обов'язку, наслідування традицій, соціальна справедливість, рівність, відповідальність, свобода, чесність, ця система цінностей узгоджується з альтруїстичною поведінкою. Бажання добровільного об'єднання, приналежність до групи як цінність, турбота про благо всіх виховуються з малечку.

3. Дихотомія «Гармонія – Майстерність» показує культуру життя людини у світі. Ця дихотомія схожа на вимірювання культури «Схід - Захід». Для представників культур майстерності характерно підпорядковувати та підкоряти природний та соціальний світ, використовувати його ресурси для задоволення як власних інтересів, так і інтересів суспільства. В цих суспільствах поширено наступні цінності: сміливість, успіх, амбіції, компетентність, розрізненість, самостійність, у той час можуть спостерігатись: руйнування традицій, схильність до ризику, агресивність, холодність, суперництво. Натомість, представники культур гармонії цінують автентичність світу, головна цінність – це збереження багатств та ресурсів, гармонія з собою та зі світом. В таких суспільствах люди турбуються про навколишнє середовище, єдність з природою, світ прекрасного.

Т. Шварц перевіряв вплив соціальних і демографічних чинників на вимір культурних цінностей. Багатство країни і інші показники економічного розвитку мали значущі негативні кореляції з Консерватизмом і Ієрархією і позитивні з Автономією і Рівноправ'ям.

Зарубіжні дослідження культурних цінностей, втім як і вітчизняні дослідження відрізняються тим, що в них практично відсутні спроби аналізу культурних цінностей з точки зору історії, етнічної культури, релігії.

У вітчизняній етнопсихології дослідження цінностей обмежується двома аспектами: дослідження цінностей представників певної етнічної групи (К. Касьянова, 1994; Л.Г. Почебут, 1997; В.В. Знаков, 1997; Н.М. Лебедева, Е.В. Павелко, 1998) і вивчення зміни системи цінностей під впливом соціально-економічних і політичних перетворень останнього десятиліття (В.А.Хашченко, 1998; Н.М.Лебедева, 2000).

Формування ціннісних орієнтацій особистості в крос-культурній психології і у вітчизняній етнопсихології розглядається як динамічний процес, що володіє деякими функціями. Основною функцією ціннісних орієнтацій є регулятивна функція, а саме - регулювання поведінки особистості в певних соціальних умовах.

Культурно-обумовлену поведінку може бути зафіксовано в ритуалах (загальних, автоматичних способах поведінки), які є результатом поділу групою людей загальних культурних цінностей, норм поведінки, спілкування. Культура впливає на поведінку і спілкування не прямо, а опосередковано - через цінності, норми, ролі, соціальні, когнітивні та афективні процеси, звичаї; культурне розмаїття впливає на відбір інформації в процесі спілкування, вибір мотиваційних стратегій, стиль врегулювання конфліктів, на особистість, її соціальні відносини, самосприйняття, афекти (емоції і почуття) і навички взаємодії з іншими.

На формуванні національного менталітету позначається національна культура. Її особливості залежать від історичних, релігійних, кліматичних, соціальних та інших факторів, розвиваються під впливом конкретного соціального середовища даного регіону. Національна культура обумовлює формування різних систем цінностей і переваг, поведінкових моделей і стереотипів, які утворюють соціокультурне середовище. [9]

Культурні цінності відрізняються стійкістю в часі. Культура пропонує якість, зміст цінностей, обумовлює їх наявність або відсутність, не припускаючи міру їх проявів. У порівнянні з культурними цінностями, соціальні цінності нормативні, нестабільні в часі; зміни в політичній, економічній, духовній сферах суспільства призводять до зміни соціальних цінностей.

У крос-культурній психології описуються такі процеси засвоєння індивідом цінностей, як інкультурація і соціалізація. Під інкультурацією при цьому розуміється освоєння індивідом притаманних культурі світорозуміння і поведінки, в результаті чого формується його когнітивна, емоційна, поведінкова схожість з членами групи і відміна від членів інших культур. Кінцевим результатом інкультурації є людина, компетентна в культурі - мові, ритуалах, цінностях. (Н.М.Лебедева, 2000). [12]

Цінності в крос-культурній психології розглядаються як абстрактні цілі, необхідні для того, щоб мати деяку «точку відліку» для оцінювання тих чи інших подій. Це існуючі в свідомості кожної людини орієнтири, з якими вона співвідносить свої дії. На основі цих орієнтирів складаються конкретні типи поведінки.

Однак, цінності і сенси непостійні: вони змінюються в часі в результаті діяльності людей, як змінюються і самі люди.

У різних культурах існують стандарти розуміння і значення різних цінностей, але вони не є раз і назавжди заданими, вони не пов'язані з жорстко певними ритуалами, а їх порушення не тягнуть за надто серйозних санкцій. В результаті люди отримують набагато більшу свободу.

Таким чином, у психологічній традиції при аналізі цінностей висвічується їх значення для особистості, перш за все в якості регулятора поведінки і діяльності, основи для мотивації. [12]

Список літератури:

1. Агарков О.А., Пріснякова Л.М., Сергієні О.В., Шевяков О.В. Формування психологічної компетентності майбутнього працівника правоохоронних органів. Актуальні проблеми забезпечення публічного порядку та безпеки в сучасних умовах: вітчизняний та міжнародний досвід: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (Дніпро, 25 жовтня 2019 р.). Дніпро: ДДУВС. 2019. С. 12-15.

2. Андрущенко А. І., Рябець І. М. Соціальна відповідальність: теоретико-методологічний аспект аналізу. Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна. 12/2008. С. 133 – 135.

3. Басін К. В. Механізми реалізації юридичної відповідальності та права людини. Часопис Київського університету права. 2003. № 4. С. 9 -15.

4. Василюк Ф. Е. Психология переживания. Анализ преодоления критических ситуаций. М. : Изд-во МГУ. 1984. 200 с.

5. Гречаний В. В. Категория ценности: (Фило-софский и лингво-семантический анализ). СПб. : С.-Петербург. гос. ун-т. 1993.-131 с.

6. Ковальчук О., Канциренко О. Застосування проективного методу МАК у дослідженні психологічного благополуччя та соціальної відповідальності особистості. Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України : електрон. наук. фах. вид. Хмельницький. Серія: Психологія. 2016. №. 2. С. 1-12.

7. Леонтьев Д. А. Субъективное благополучие и качество жизни: подходы, критерии и индикаторы [Электронный ресурс]. Исследовательский проект НИУ ВШЭ. 2011. Режим доступа: URL: <http://www.hse.ru/org/projects/47266005>

8. Максименко С. Д. Генезис существования личности. К. : Изд-во ООО «КММ». 2006. 240 с.

9. Маслоу А. Самоактуализация. Психология личности. Тексты. под ред. Ю. Б. Гиппенрейтер, А. А. Пузыря. М. : Изд-во МГУ. 1982. С. 208-118.

10. Несправа М.В. Права і свободи людини у християнській традиції. Вісник НТУУ «КПІ» Політологія. Соціологія. Право. 2017. Вип. 1/2 (33/34). С. 223-229

11. Новая философская энциклопедия: в 4 т. Ин-т философии Российской акад. Наук. М.: Мысль. 2010. Т.3. 692 с.

12. Носенко Е.Л., Грисенко Н.В. Новый підхід до дослідження «цінностей у дії»: переваги, досвід, застосування для вивчення чинників емоційного вигорання педагога. Збірник наукових праць КПНУ ім. Івана Огієнка, Інституту психології ім. Г.С. Костюка АПН України. Проблеми сучасної психології. 2010. Випуск 10. (18)

13. Осин Е. Н. Измерение позитивных и негативных эмоций: разработка русскоязычного аналога методики PANAS. Психология. 2012. Т. 9. №4. С. 91-110.

14. Плахотный А. Ф. Свобода и ответственность (социологический аспект). Харьков: Изд-во Харьковского ун-та. 1972. 159 с.

15. Самохвалова И. Г. Аутопсихологическая компетентность как фактор психологического благополучия личности студента. Психологическое благополучие личности в современном образовательном пространстве: сб. статей. Сост.: Ю. В. Братчикова. Екатеринбург: Урал. гос. пед. ун-т. 2013. С. 136 -140.

16. Селигман М. Современная позитивная психология. М. : София, 2006. 356 с.

17. Серый А. В. Ценностно-смысловая парадигма как основа построения обобщенной теории психологического консультирования. Вестник КРАУНЦ. Гуманитарные науки. 2011. №2. С. 132-142.

18. Соколова М. В. Шкала субъективного благополучия: руководство. Ярославль, 1996. 11 с.

19. Фетискин Н. П., Козлов В. В., Мануйлов Г. М. Шкала субъективного благополучия. Социально-психологическая диагностика развития личности и малых групп. М.: Изд-во Института Психотерапии. 2002. С. 323-325.

20. Lu L., Gilmour R. (2006) Individual-oriented and socially oriented conceptions of subjective well-being: Conceptual analysis and scale development. Asian Journal of Social Psychology. 2006. № 9. P. 36-49.

21. Parsons T. (1951) The Social systems. Clencoe: Free Press. 1951. P.12. Rokeach M. Beliefs, Attitudes and Values. A Theory of Organization and Change. Sun-Francisco: Jossey-Bass. 1968. P. 27, 261-304.

22. Williams P. M. American Society: A Sociological Interpretation. N. Y. Knopf. 1966. P.27, 397-401.